

CZU: 343.51

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12155335>

PERICOLUL SOCIAL AL FABRICĂRII SAU PUNERII ÎN CIRCULAȚIE A SEMNELOR BĂNEȘTI FALSE SAU A TITLURILOR DE VALOARE FALSE

Roșca Carmen

doctorandă, Școala Doctorală Științe Juridice și Științe Economice,
Universitatea de Stat din Moldova
ORCID: 0009-0000-7522-7347

To ensure the proper functioning of the monetary system and the securities market, it is necessary to develop effective measures to prevent and combat the manufacture or circulation of counterfeit money or securities. The analysis of offenses under Article 236 of the Penal Code of the Republic of Moldova can contribute to the deepening of the scientific discourse on their legal essence, based on the study of specialized literature, the analysis of national and international normative acts in the field, as well as judicial practice. In this sense, the relevance of conducting a systematic scientific study of the problems related to the qualification of acts based on Article 236 of the Penal Code of the Republic of Moldova and the interpretation of this article in the light of the principle of legality, as well as finding effective methods to overcome these problems, is evident.

Keywords: counterfeit money; counterfeit securities; production; putting into circulation; prevention; counteraction.

În lumea de astăzi, sistemul monetar și piața valorilor mobiliare constituie coloana vertebrală a economiei. Fluxul de bani, împreună cu circulația valorilor mobiliare, formează temelia sistemului financiar al fiecărei națiuni. Rolul acestor două nu este unul static, ci dinamic. Evoluția lor modelează fluxul de bunuri și, prin extensie, producția de bunuri și, în ultimă instanță, întregul sistem economic. În procesul de integrare în arena economică europeană și globală, Republica Moldova își modelează relațiile de piață și își adaptează sistemul monetar și piața valorilor mobiliare la condițiile economice emergente. Aceasta reprezintă o provocare majoră pentru statul nostru, care trebuie să creeze un mediu propice și suficient pentru dezvoltarea sistemului monetar și a pieței valorilor mobiliare. Protejarea eficientă a acestora este esențială pentru existența oricărui stat și joacă un rol crucial în stabilizarea și dezvoltarea economiei. Orice atac asupra fundamentelor acestui sistem poate avea un impact semnificativ asupra economiei naționale în ansamblu.

Fabricarea sau punerea în circulație a semnelor bănești false sau a titlurilor de valoare false (art. 236 din Codul penal al Republicii Moldova (în

continuare – CP RM)) este periculoasă ca modalitate de redistribuire ilegală a avuției naționale. În acest caz, dauna directă constă în faptul că elementele reale ale produsului intern brut (produse, servicii, lucrări) sunt schimbate pentru semne bănești false sau titluri de valoare false. Acestea au o valoare doar nominală, fără însă a reflecta o valoare reală. Semnele bănești false nu pot să reprezinte echivalentul unor produse, servicii sau lucrări reale. În cazul titlurilor de valoare false, apar obligații de creanță față de un investitor imaginar. Prin urmare, fabricarea sau punerea în circulație a semnelor bănești false sau a titlurilor de valoare false implică o perturbare a echilibrului dintre masa de produse, servicii și lucrări, pe de o parte, și cea de mijloace de plată pentru acestea, pe de altă parte. Acest lucru afectează stabilitatea financiară, care depinde în mare măsură de valoarea reală a masei monetare și a masei titlurilor de valoare care circulă în economie și care determină dimensiunea produsului intern brut. Scăderea acestuia provoacă inflație și deprecierea semnelor bănești și a titlurilor de valoare.

Autenticitatea este o calitate de primă importanță în toate domeniile activității umane. Fiind un element esențial al securității circulației semnelor bănești și a titlurilor de valoare, autenticitatea acestora asigură funcționarea normală (adică bazată pe legi și pe alte acte normative) a sistemului monetar și a pieței valorilor mobiliare. Controlul asupra inflației și asigurarea echilibrului dintre masa de produse, servicii și lucrări, pe de o parte, și cea de mijloace de plată pentru acestea, pe de altă parte, se realizează nu numai prin aplicarea instrumentelor economice, ci și prin aplicarea instrumentelor juridice. În scopul atingerii unui nivel superior de progres în relațiile economice, este esențială întărirea sistemului financiar, atât la nivel național, cât și la nivelul întregii comunități globale. De la primele mențiuni privind fabricarea sau punerea în circulație a semnelor bănești false sau a titlurilor de valoare false și până în zilele noastre, această problemă își menține relevanța, fiind una dintre cele mai mari amenințări la adresa securității economice interne și internaționale. În contextul actual, fabricarea sau punerea în circulație a semnelor bănești false sau a titlurilor de valoare false a devenit un fenomen antisocial de amploare uneori transnațională, care constituie o amenințare pentru interesele economice ale Republicii Moldova.

Fabricarea sau punerea în circulație a semnelor bănești false sau a titlurilor de valoare false, ca fenomen antisocial, are o istorie relativ îndelungată, fiind legată de procesele obiective de dezvoltare economică a statelor. Drept urmare, ridicarea unui baraj solid care să împiedice impactul negativ al acestui fenomen asupra vieții economice a statelor, a fost

recunoscută ca o problemă internațională încă de la începutul secolului XX, a cărei soluție trebuie să fie realizată prin eforturile comune ale statelor. De exemplu, lupta pe scena internațională împotriva fabricării sau punerii în circulație a semnelor bănești false se desfășoară de aproximativ 100 de ani, pe baza Convenției internaționale privind stoparea falsificării de monedă, încheiată la 20.04.1929 la Geneva (Elveția)¹ (în continuare – Convenției de la Geneva). România (care includea la acel moment cea mai mare parte a actualului teritoriu al Republicii Moldova) a ratificat Convenția de la Geneva la 07.03.1939. După dezintegrarea URSS și a Iugoslaviei, următoarele țări au aderat la Convenția de la Geneva: Georgia la 20.07.2000; Republica Belarus la 23.08.2001; Republica Croația la 30.12.2003; Republica Lituania la 02.04.2004; Republica Macedonia de Nord la 07.08.2005; Republica Slovenia la 09.05.2006; Bosnia și Herțegovina la 27.04.2009; Republica Kazahstan la 22.12.2010; Muntenegru la 15.12.2015; Republica Serbia la 18.03.2016.

Republica Moldova încă nu a ratificat Convenția de la Geneva. Ceea ce influențează negativ asupra reputației statului nostru în planul prevenirii și combaterii prin eforturile concertate ale comunității internaționale a fenomenului de fabricare sau punere în circulație a semnelor bănești false. Totuși, în Propunerile la Planul național de acțiuni privind realizarea criteriilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și privind implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană pentru anii 2023-2027 pe capitolul de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeană, nr. 32 „Control financiar”, se menționează ca deziderat inițierea negocierii de semnare a Convenției de la Geneva până în decembrie 2024.² Implementarea acestui deziderat va demonstra că Republica Moldova se afirmă ca membru cu drepturi depline al comunității mondiale și, în acest sens, sistemul său juridic se orientează către schimbările care au loc în sfera relațiilor internaționale și, inclusiv, în sfera dreptului penal internațional. Să nu uităm în acest sens că alin. (1) art. 8 al Constituției Republicii Moldova³ subliniază angajamentul țării noastre de a respecta principiile și normele internaționale

¹ A se vedea: International Convention for the Suppression of Counterfeiting Currency. Geneva, 20 April 1929. www.worldlii.org/int/other/LNTSer/1931/45.html

² A se vedea: Propuneri la Planul național de acțiuni privind realizarea criteriilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și privind implementarea Acordului de Asociere RM – UE pentru anii 2023-2027 pe capitolul de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeană, nr. 32 „Control financiar”.

https://mfa.gov.md/sites/default/files/cap._32_control_financiar_pna_2023-2027.pdf

³ A se vedea: Constituția Republicii Moldova. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr. 1, 5.

stabilite de Organizația Națiunilor Unite și de tratatele la care este parte. Acest lucru implică faptul că Republica Moldova își va baza relațiile cu alte state pe principiile și normele unanim recunoscute ale dreptului internațional. În esență, aceasta înseamnă că Republica Moldova se angajează să acționeze în conformitate cu regulile și standardele internaționale, să respecte drepturile și suveranitatea altor state și să colaboreze cu comunitatea internațională într-un mod care promovează cooperarea globală.

După obținerea independenței, Republica Moldova și-a îndreptat atenția către dezvoltarea economiei de piață, în care sistemul monetar și piața valorilor mobiliare funcționează ca regulatori indispensabili. Transformările economice care au avut loc în țara noastră de la începutul anilor '90 ai secolului XX, în timpul trecerii de la metodele de gestionare administrativă la economia de piață, au generat schimbări radicale în toate sferele vieții sociale. În țară s-a format un nou model economic, care include cele mai importante elemente ale infrastructurii de piață, în primul rând, un sistem financiar modern. În același timp, dezvoltarea intensivă a turismului internațional, cooperarea economică cu alte țări, plățile reciproce dintre agenții economici, volumele semnificativ crescute de bani în numerar etc. au servit drept catalizator pentru elementul criminal specializat în fabricarea sau punerea în circulație a semnelor bănești false sau a titlurilor de valoare false. Trecerea de la economia planificată la cea de piață a fost caracterizată de o scădere a dezvoltării economice, de o exacerbare a problemei șomajului, de apariția simultană cu structurile comerciale sănătoase a unei serii de organizații economice semi-criminale și de alți factori negativi. Trecerea la economia de piață în Republica Moldova s-a desfășurat fără un plan bine elaborat, speranțe prea mari fiind puse pe autoreglementarea pieței. Toate aceste greșeli au stimulat criminalizarea economiei. Fabricarea sau punerea în circulație a semnelor bănești false sau a titlurilor de valoare false a luat amploare în condițiile analfabetismului masiv al populației în ceea ce privește mijloacele și metodele de protecție a semnelor bănești și a titlurilor de valoare, a lipsei de responsabilitate juridică a agenților economici, atunci când aceștia nu raportează falsurile descoperite și încearcă să rezolve problema prin distrugerea falsurilor, prin repunerea (intenționată) a acestora în circulație sau prin deducerea din salariul angajatului (vânzătorului, casierului), care a acceptat semnul bănesc fals sau titlul de valoare fals ca fiind autentic.

Conform datelor statistice ale Ministerului Afacerilor Interne, numărul de infracțiuni prevăzute la art. 236 CP RM, înregistrate pe teritoriul Republicii

Moldova a fost de: 340 (în anul 2013)⁴; 285 (în anul 2014)⁵; 431 (în anul 2015)⁶; 215 (în anul 2016)⁷; 191 (în anul 2017)⁸; 199 (în anul 2018)⁹; 200 (în anul 2019)¹⁰; 109 (în anul 2020)¹¹; 40 (în anul 2021)¹²; 61 (în anul 2022)¹³. Aceste date sugerează că numărul de infracțiuni prevăzute la art. 236 CP RM a fluctuat semnificativ în perioada 2013-2022, cu o tendință generală de scădere în ultimii ani. Cu toate acestea, este important de menționat că aceste date ar trebui interpretate cu precauție, deoarece pot fi influențate de o serie de factori, inclusiv de numărul de semne bănești false sau de titluri de valoare false descoperite, precum și de calitatea acestor falsuri. În același context, fabricarea sau punerea în circulație a semnelor bănești false sau a titlurilor de valoare false se caracterizează printr-o rată mare de latență, iar indicatorii reali ai stării și dinamicii sale depășesc cifrele înregistrate.

Fără îndoială, de la începutul anului 2020, numărul de tranzacții monetare fără numerar la toate nivelurile economice din toate colțurile planetei a crescut datorită pandemiei de infecție cu noul coronavirus COVID-19. Chiar și după încheierea pandemiei, s-a păstrat tendința de limitare a contactului direct cu

⁴ A se vedea: Informația operativă privind starea infracționalității (fără clasate) pe teritoriul Republicii Moldova. Pentru luna 12. 2013. <https://www.old.mai.gov.md/ro/advanced-page-type/date-statistice>

⁵ A se vedea: Informația operativă privind starea infracționalității (fără clasate) pe teritoriul Republicii Moldova. Pentru luna 12. 2014. <https://www.old.mai.gov.md/ro/advanced-page-type/date-statistice>

⁶ A se vedea: Informația operativă privind starea infracționalității (fără clasate) pe teritoriul Republicii Moldova. Pentru luna 12. 2015. <https://www.old.mai.gov.md/ro/advanced-page-type/date-statistice>

⁷ A se vedea: Informația operativă privind starea infracționalității (fără clasate) pe teritoriul Republicii Moldova. Pentru luna 12. 2016. <https://www.old.mai.gov.md/ro/advanced-page-type/date-statistice>

⁸ A se vedea: Informația operativă privind starea infracționalității (fără clasate) pe teritoriul Republicii Moldova. Pentru luna 12. 2017. <https://www.old.mai.gov.md/ro/advanced-page-type/date-statistice>

⁹ A se vedea: Informația privind starea infracționalității pe teritoriul Republicii Moldova. 12 luni 2018. <https://www.mai.gov.md/ro/date-statistice>

¹⁰ A se vedea: Informația privind starea infracționalității pe teritoriul Republicii Moldova. 12 luni 2019. <https://www.mai.gov.md/ro/date-statistice>

¹¹ A se vedea: Informația privind rezultatele combaterii infracționalității de către organele de urmărire penală și conducere a urmăririi penale ale Republicii Moldova. 12 luni 2020. <https://www.mai.gov.md/ro/date-statistice>

¹² A se vedea: Informația privind rezultatele combaterii infracționalității de către organele de urmărire penală și conducere a urmăririi penale ale Republicii Moldova. 12 luni 2021. <https://www.mai.gov.md/ro/date-statistice>

¹³ A se vedea: Informația privind rezultatele combaterii infracționalității de către organele de urmărire penală și conducere a urmăririi penale ale Republicii Moldova. 12 luni 2022. <https://www.mai.gov.md/ro/date-statistice>

banii fizici și de folosire tot mai frecventă a metodelor de achitare fără contact pentru produse, servicii și lucrări. În Hotărârea Guvernului nr. 650 din 06.09.2023 cu privire la aprobarea Strategiei de transformare digitală a Republicii Moldova pentru anii 2023-2030, se menționează: „Numerarul este cel mai lent și mai scump mijloc de plată, ce stimulează economia tenebră și nu susține dezvoltarea economiei digitale. Disponibilitatea și utilizarea metodelor alternative și accesibile de plăți online constituie o condiție pentru tranzacții financiare sigure și rapide într-o economie digitală veritabilă.” [1] De asemenea, în alin. (1) art. 49¹ al Legii nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei este evidențiată „promovarea încrederii publicului în efectuarea plăților fără numerar”. [2] Mai mult, într-un proiect de lege aflat în examinare, este propusă „achitarea în numerar pentru bunul imobil/mijlocul de transport procurat doar dacă valoarea bunului procurat nu depășește 100 salarii medii lunare pe economie prognozate în cazul bunului imobil și 50 salarii medii lunare pe economie prognozate în cazul mijlocului de transport, pentru fiecare bun în parte, inclusiv în situația în care achitarea are loc în rate.” [3] Totuși, efectuarea plăților fără numerar nu trebuie privită ca un panaceu care ar putea contribui la contracararea săvârșirii infracțiunilor săvârșite la art. 236 CP RM. Instrumentele de plată, folosite pentru a efectua plățile fără numerar, pot fi falsificate aidoma semnelor bănești și titlurilor de valoare. Dovada o constituie prezența în Codul penal a articolului 237.

Totodată, în pofida utilizării active a formelor de plată fără numerar în majoritatea țărilor, în Republica Moldova banii în numerar rămân cel mai popular mijloc de plată în relațiile comerciale. Criza bancară, care a scurtcircuitat întreaga noastră societate, a condiționat neîncrederea față de sistemul bancar și a dus la acumularea unei mase monetare mari în rândul populației. Dobânda scăzută la depozitele bancare și nivelul ridicat de risc economico-politic inerent economiei naționale, care se manifestă prin prezența unor condiții generale nefavorabile pentru climatul economic și de investiții, determină tendințele negative în schimbarea manifestărilor cantitative și calitative ale fabricării sau punerii în circulație a semnelor bănești false sau a titlurilor de valoare false.

În prezent, există numeroase resurse pe internet care oferă instrucțiuni și software specializat pentru crearea de falsuri, precum și șabloane pregătite pentru fabricarea anumitor bancnote. Progresul constant în tehnologia informației a deschis noi oportunități pentru activitățile infracționale, iar disponibilitatea și vânzarea liberă a cernelurilor tipografice, a hârtiei, a aliajelor metalice și a altor materiale necesare pentru fabricarea falsurilor, au făcut ca

această activitate să fie mai ușoară și mai accesibilă decât oricând înainte. Una dintre cele mai sofisticate metode de fabricare a banilor falși este reprografia. Această metodă utilizează tehnologia modernă de copiere și multiplicare, iar rezultatul este o bancnotă falsă care seamănă foarte mult cu cea autentică. Cu toate acestea, tehnica reprografică nu poate reproduce cu exactitate elementele distincte ale bancnotei autentice, ci doar le imită. Acest neajuns se atestă, în special, la tehnologia de tipărire superficială. Cu toate acestea, bancnotele false pot fi fabricate și prin metoda de tipărire adâncă. Atunci când este utilizată, bancnotele devin reliefate la atingere și își păstrează această caracteristică chiar și după o circulație repetată. De asemenea, pentru fabricarea de bani falși se utilizează tipărirea ofset. Avantajele acestei metode pentru falsificatori constau în faptul că imaginile de pe bancnotele false nu sunt șterse de apă, stratul de vopsea nu este niciodată excesiv, ceea ce permite să se vadă prin el fibrele de hârtie.

În concluzie, pentru a asigura o funcționare adecvată a sistemului monetar și a pieței valorilor mobiliare, este necesară dezvoltarea unor măsuri eficiente de prevenire și combatere a fabricării sau punerii în circulație a semnelor bănești false sau a titlurilor de valoare false. Analiza infrațiunilor prevăzute la art. 236 CP RM poate contribui la aprofundarea discursului științific privind esența juridică a acestora, bazată pe studiul literaturii de specialitate, analiza actelor normative naționale și internaționale în materie, precum și a practicii judiciare. În acest sens, este evidentă actualitatea efectuării unui studiu științific sistematic al problemelor legate de calificarea faptelor în baza art. 236 CP RM și de interpretarea acestui articol prin prisma principiului legalității, precum și găsirea metodelor eficiente pentru a depăși aceste probleme.

Referințe:

1. Hotărârea Guvernului nr. 650 din 06.09.2023 cu privire la aprobarea Strategiei de transformare digitală a Republicii Moldova pentru anii 2023-2030. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2023, nr. 383-386.
2. Legea nr. 548 din 21.07.1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 56-57.
3. Proiectul de lege privind efectuarea decontărilor în numerar. [Accesat: 16.11.2023] Disponibil: <https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/subiect-02-nu-695-mf-2023.pdf>

CZU: 343.359.2

DESPRE FENOMENUL EVAZIONIST ÎN ALȚI TERMENI DECÂT JURIDICO-PENALI

Samoilenco Victoria

doctorandă, Școala Doctorală Științe Juridice și Științe Economice
Universitatea de Stat din Moldova,
Ofițer superior, Secția Reintegrare Socială, Penitenciarul nr.3, Leova,
Penitenciarul nr.3 Leova
ORCID: 0000-0002-5998-2622

Tax evasion is incriminated by the Criminal Code of the Republic of Moldova. It is a crime not one of the most severe, resulting from the method of sanctioning, but with colossal negative social implications. Legal-criminal analyzes and analyzes of judicial practice have revealed the imperfections of the incrimination framework and the criminal-procedural framework. And yet, in order to identify the right solutions for this segment of criminality, it is necessary to study the phenomenon in a multidisciplinary way, the criminological point of view being particularly important. Only through a criminological approach, we can identify the elements of the causal system of the crime, and in this way, be closer to some ameliorative solutions. This is the purpose of this research, to carry out an analysis of tax evasion that starts from criminological science and its related fields. Not only the elements of the causal system of the crime will be identified but also some ameliorative solutions.

Keywords: tax evasion, criminogenic factors, criminological prevention, tax education, tax pressure, tax legislation, tax administration, social consciousness etc.

Evaziunea fiscală este incriminată în legislația penală a Republicii Moldova în 2 variante: una care vizează evaziunea întreprinderilor, instituțiilor și organizațiilor și alta care vizează evaziunea persoanelor fizice. Vorbim despre o faptă infracțională care afectează relațiile sociale cu privire la formarea bugetului public național prin neîndeplinirea de către contribuabili a obligațiilor fiscale. Doctrinari precum V. Vlaicu [1], S. Brînza [2], V. Stati [3,4] ș.a. au tratat în termeni juridico-penali acest subiect, încât puține aspecte au rămas nerelevate. Totuși, având în vedere că fenomenul evazionist în Republica Moldova este unul de mare amploare, se conturează necesitatea de a studia fenomenul pluridisciplinar, pentru a răspunde la întrebarea „de ce tot mai mulți oameni evită să își onoreze obligațiile fiscale și caută metode de eschivare?”

În sistemul causal al infracțiunii de evaziune fiscală se includ de fapt atât de multe elemente încât în prezentul articol vom trata destul de sumar. Ar fi necesară o lucrare monografică care să abordeze mai complex aspectele criminologice ale fenomenului evazionist. În fapt, paradoxul acestui vid științific este cu atât mai mare cu cât problema în sine nu este una de dimensiuni mici,

fiind puternic înrădăcinată în realitatea socială. Simplul fapt de a descrie elementele componenței de infrațiune și semnele acestora nu contribuie semnificativ și nu generează soluții pentru diminuarea fenomenului abordat. Nici chiar clarificarea în sensul de a ameliora unele aspecte procedurale legate de modul în care trec prin filtrul justiției în mod eșuat aceste infrațiuni nu ar contribui la diminuarea acestui fenomen infracțional.

Să purcedem așadar, la elucidarea cauzelor fenomenului evazionist. În primul rând ar trebui să notăm că **există o problemă de atitudine** și anume una concretizată în atitudinea organelor de ocrotire a normelor de drept iar alta în atitudinea contribuabililor. Numai Serviciul Fiscal de Stat (în continuare SFS) încearcă cât de cât să se opună fenomenului prin sesizări la organele competente. În rest, analizând un număr semnificativ de sentințe, am constatat faptul că avem o justițiere slabă a acestei infrațiuni din cauza atitudinii delăsătoare. Am identificat practici neuniforme precum cauze penale în care SFS a întreprins acțiuni necesare pentru recuperarea prejudiciului fără a proceda la fel în alte cazuri absolut similare precum și un număr mare de sentințe care au culminat cu încetarea procesului penal ca rezultat al expirării termenului de prescripție. Într-un număr nesemnificativ de sentințe am identificat ca instanța să emită condamnări, culmea, mai des în cazul evaziunilor cu sume mici decât în cazul evaziunilor cu sume mari. Sunt 3 concluzii care pot fi deduse: fie în organele de drept activează persoane incompetente ce nu pot descoperi și trage la răspundere penală persoanele care săvârșesc astfel de delictе, fie într-adevăr deconspirarea evazionistilor de sume mari reprezintă o acțiune de urmărire penală mai complicată, dificil de realizat în interiorul termenului de prescripție, fie această stare de lucruri este o culpă profesională tangențială fenomenului corupțional, oarecum conex evazionismului. Nu ne putem aștepta să plătească contribuabilii taxele în mod transparent dacă apare deja certitudinea că legea se aplică extrem de blând în raport cu astfel de infrațiuni și mai ales, trecerea lor prin filtrul justiției se realizează selectiv.

Pe lângă atitudinea organelor de ocrotire a normelor de drept, deosebit de importantă este atitudinea contribuabililor. Republica Moldova oferă extrem de puține facilități pentru antreprenori, ei înșiși se simt ca într-o junglă fiscală, fiindu-le destul de greu să facă față sistemului de impozite și taxe în deosebi atunci când nu au venituri. Statul în acest caz este privit ca un adversar, nu ca un prieten care să protejeze antrepriza. Unii consideră că „dezvoltarea conștiinței civice a cetățeanului în ce privește obligațiile față de stat, pe care trebuie să-l perceapă ca pe un protector, și nu ca pe un jefuitor” [5, pag. 152] ar trebui să fie una dintre măsurile prin care să ameliorăm această stare de

lucruri. Dar poate oare această conștiință să fie dezvoltată în condițiile în care legea este foarte tolerantă în raport cu evazionistii? Bineînțeles că nu, motiv pentru care, în combaterea evazionismului un rol deosebit îl are existența unui pachet de sancțiuni viabile, un nivel drastic de aplicare al legislației fiscale și evident, un mecanism eficient și transparent de compensare a contribuabililor responsabili și de bună-credință.

Putem corela amploarea fenomenului evazionist și anumitor probleme din domeniul axiologiei. În spațiul dintre Prut și Nistru mereu s-a perpetuat o criză a valorilor și în pofida sărăciei, în mod paradoxal, valorile materiale prevalând celor morale. Predomină invidia și fala ce derivă din nivelul înalt de bunăstare, practic, modelul uman ideal fiind cel care reușește relativ rapid să obțină avere pe care să și-o protejeze construindu-și o schemă de relații și cunoscuți, motiv pentru care prietenii, căsătoriile, alte metode de afiliere prin pseudoînrudire (cununie, botez) care ar fi trebuit să aibă un substrat spiritual, se înfăptuiesc în bază de interes. Cinstea, omenia, corectitudinea, și mai important patriotismul, nu reprezintă decât pentru un număr limitat de indivizi repere axiologice. Patriotismului i se dă deseori o interpretare eronată, în fapt, un om care își achită taxele fiind net mai îndrăgostit de patria sa decât unul care poartă emblemă cu tricolor și stema țării pe maiou.

Prevalența valorilor materiale în raport cu cele morale a mai generat și un cult al risipei, al traiului artificial, în necorespondere cu ceea ce reprezintă omul de facto, ori, nu în zadar aproape toate cuplurile fac poze de nuntă în locații scumpe, asemeni unor prinți și prințese care s-au născut la palat. E într-un fel și un cult al ipocriziei, și o formă de conduită demonstrativă, ori, este logic ca un individ motivat să-și afișeze bunăstarea cu orice preț, să fie dispus să își suplinească venitul și din contul eschivării de la obligațiile fiscale, pentru a obține bunăstarea cu orice preț. În fapt, cunoaștem pentru că este reprezentativă țării noastre expresia „trebuie să știi să te învârtești”, numai că din aceste învârteli nu poate prospera statul, pentru că nu se achită impozite. Când în societate apar un număr mare de astfel de indivizi, în mod reactiv, vor apărea și mai mulți, pentru că nimeni nu este obișnuit să practice o morală a autosuficienței, a strictului necesar și a echilibrului, cu atât mai mult o morală a renunțării și umilinței. Cei mai mulți se vizează în top, nimeni nu se vrea umil. În autodezvoltare, cei mai mulți nu se vor axa pe repere personale (ce cred?, ce simt?, ce îmi doresc? etc.) ci pe repere de la vecin (ce are el?, ce face?, cine este?, ce reprezintă?, cu ce se ocupă? etc.).

Trebuie să conștientizăm că nu vom inhiba evazionismul numai pe căi legale, avem nevoie să ne resetăm valoric și să ne lecuim de anumite metehne

morale. Goana după bunăstare întotdeauna a întărit spiritul de fraudă și nu invers, iată de ce trebuie să cultivăm în special tinerilor ideea de îmbogățire argumentată, și în special că îmbogățirea trebuie să se facă nu pentru a susține depravarea, excesul și risipa, dar pentru a crea infrastructură și a susține procese, ex.: nu-ți deschizi o firmă numai de dragul de a avea bani dar și de dragul de a te face util societății prin faptul că prestezi servicii, produci, oferi locuri de muncă, oferi bune exemple despre cum se manageriază un business la urma urmei.

Dintre toate teoriile criminologice care încearcă să explice cauzal comportarea criminală, teoria imitației, aparținând sociologului Gabriel Tarde [7, pag.514, 528, 891], pare mult mai verosimilă în cazul infrațiunii de evaziune fiscală, care nu este nicidecum un rezultat al compulsiiei sau al instinctului necontrolat, decât în puținele cazuri patologice când îmbogățirea este obiectul captivant al omului cu tulburare obsesiv-compulsivă. Dincolo de faptul că este o lege a firii umane ca să imite în primul rând conduitele negative, pentru că este un exercițiu greu să fundamentezi conduita cu gândul la consecințe și mult mai ușor cu gândul la recompensa imediată, care dă satisfacții, dar conduitele negative asta ne oferă, recompensă în termen scurt (și pe termen scurt ca atare). Este normal așadar, ca o persoană să vadă pe altă persoană îmbogățindu-se rapid și să-i preia metoda, iar dacă în metodă intră și eschivarea de la obligații fiscale, o va face, mai ales dacă observă că persoana pe care o imită nu a fost sancționată sau a fost sancționată blând. Vorbim despre un efect reactiv, așa se întâmplă în cazul Republicii Moldova, unde observăm atât de multe contraste: oameni cu trai modest, oameni cu trai la limita sărăciei și oameni cu bunăstare, ultimii fiind acei „oameni isteți” care știu cum „să se învârtească”, care nu-și declară onest veniturile și nu achită taxe.

Este util în sens criminologic să analizăm background-ul, ceea ce se află în spatele evazioniștilor, pentru că deși ei imită un comportament, nu este un comportament imitat de toți. Aici avem o sumedenie de situații tipice. Mulți evazioniști au preluat prin învățare comportamentul negativ de la un părinte, evazionist și el. Mulți părinți cultivă copiilor spiritul de fraudă. Și apropo, spiritul de fraudă poate fi observat și ca un comportament tipic, de adaptare, la vârste destul de timpurii, la copiii care au tendința să copie sau să trișeze în oricare mod la examene. Mecanismul psihocomportamental este aproape același, doar că la populația de orientare prosocială se mai atenuază odată cu vârsta. Nu în zadar cei cinstiți și cu note mari se spune că eșuează în viață. Ei foarte rar devin oameni bogăți, iar dacă devin o fac pe căi cinstite.

Există evazioniști care nu au preluat comportamentul în familie. Ei acționează inspirați de ideea de a face bani. Probabil au resimțit la un moment

dat plăcerea bogăției și au devenit dispuși să renunțe la o parte din normele prosociale pentru a fi în câștig. Alți evazioniști acționează inspirați de reușitele oamenilor cu care se anturează. În spectrul social al evazioniștilor de regulă întâlnim oameni cu statut social înalt, cu studii superioare, cu vastă experiență în business, cu relații sociale ramificate (oameni din politică, din forțele de ordine, funcționari din cadrul diferitor autorități publice etc.). Astfel de oameni au o preocupare activă de a-și construi o viață socială anume printre elite, desconsiderând chiar traiul oamenilor simpli.

Există și o categorie de evazioniști care comit astfel de acte din disperare, din presingul fiscal pe care îl resimt, fiind anxioși, temându-se de faliment și chiar de faptul că vor fi descoperiți. Astfel de evazioniști nu au foarte multă experiență în business, evazionează de regulă sume mici, dar se visează „înotând printre rechini”. Nu în ultimul rând avem o categorie de evazioniști care au fost discriminați de către stat, care și-au declarat un timp în mod onest veniturile și achitat taxele, însă, au fost tratați incorect fie la acordarea subvențiilor, fie au observat pe alți antreprenori care le făceau concurență, crescând, statul lăsându-i să activeze în condiții de fiscalitate netransparentă în mod nestingherit. Astfel de evazioniști, prin comportamentul lor parcă ar protesta împotriva justiției selective, ar întreprinde o acțiune de contrapunct. Este vorba despre oameni dezamăgiți, care văzând eșecul justiției au încetat să mai creadă în ea. Unii își schimbă atitudinea și fără a fi dezamăgiți, pur și simplu abordând problema cu mai mult pragmatism.

În doctrină am întâlnit și opinii care asociază evazionismul cu „economia subterană”. [8, pag. 232] Probabil în modul în care este incriminat în alte state, există și astfel de teme. În Republica Moldova însă pentru „economia subterană” sau „economia tenebră” avem alt spectru de infrațiuni și anume: pseudoactivitatea de întreprinzător, practicarea ilegală a activității de întreprinzător, contrabanda și deja infrațiuni care se referă la traficul cu obiecte ilicite (arme, droguri etc.). Evazioniștii fiscali practică de regulă businessuri legale, unicul viciu în conduita lor fiind legat de declararea veniturilor și eschivarea de la onorarea obligațiilor fiscale. De asemenea se mai spune că evaziunea fiscală face parte dintr-un cadru mai larg al economiei informale comercializabile. [9]

Se mai stipulează în doctrina criminologică despre evaziunea fiscală că ar face parte din „criminalitatea gulerelor albe”: „denumire dată totalității infrațiunilor săvârșite de persoane care ocupă poziții înalte în lumea de afaceri și în aparatul de stat și care folosesc poziția și influența lor politică și economică în scopuri criminale.” [10] Pe bună dreptate evaziunea fiscală este inclusă în

acest tip de criminalitate. Ea mai reprezintă un tip de criminalitate non-violentă. În limbaj comun se mai asociază cu „criminalitatea oamenilor inteligenți”. Conform incriminării efectuate de legiuitorul moldav, dar în fond și de legiuitorii altor state, evaziunea mai subscie și criminalității economice. Încadrarea evaziunii în aceste tipuri de criminalitate din păcate favorizează un nivel slab de conștientizare. Evazioniștii pot fi priviți ca oameni deștepți, din cauza inteligenței și a faptului că nu se manifestă violent se bucură de indulgență din partea opiniei publice. În fapt, în jurul lor se țese o întregă pânză de prejudecăți, în special că nu ar fi periculoși, iar faptul că se bucură de un bun nume, determină în dese cazuri ca și organele de drept să acționeze indulgent.

Am constatat deja că nu putem analiza din punct de vedere criminologic evazionismul fiscal făcând abstracție de fenomenul corupțional, care-l modelează și condiționează semnificativ. Și profesorul N. Lupu, într-un articol științific vorbește despre evazionism ca despre un fenomen infracțional în care statul este mai mult complice decât justițiabil. [11] Acesta identifică în sistemul cauzal al evaziunii următoarele elemente:

1. Mărirea excesivă a sarcinii fiscale, care provoacă o reacție de respingere a plătitorilor de impozite;

2. Legislația fiscală ineficientă (incoerentă, instabilă și neclară, cu multe inadvertențe, lacune și excepții), care permite sustragerea de la plata impozitelor;

3. Educația fiscală insuficientă a contribuabililor (lipsa de informare și necunoaștere a legislației și a obligațiilor ce le revin, dar, și indolența și atitudinea de sfidare din partea unora dintre ei);

4. Birocrația și atitudinea negativă a funcționarilor fiscali și, uneori, excesul de zel al acestora;

5. Comportamentul psihologic deviant al plătitorilor de bună-credință, care observă, zi de zi, că statul este un prost gospodar al banului public;

6. Repartizarea inechitabilă a cotelor de impozitare pe grupe de venituri și categorii de contribuabili. [11, pag. 177]

Șaguna D. D. consideră că în fenomenul evaziunii fiscale intervin 2 categorii de cauze: „cauze subiective (în mare majoritate, referindu-se la cultura și conștiința fiscală joasă a contribuabilului) și cauze obiective (lacunele legislative, impreciziile legislației, cât și norme posibile de interpretări).” [12] Admisibilă această categorisire, însă consider că am putea include o a III-a categorie de cauze și anume cauzele inter-subiective, care țin de relația defectuoasă a contribuabilului cu statul (birocrația, atitudinea nerespectuoasă a

funcționarilor publici, tratamentul preferențial din partea acestora etc.).

Citând pe A. Balan, I. Luchian și A. Țepordei într-un studiu în care descriu problemele evaziunii fiscale în Republica Moldova, notează următoarele cauze ale evazionismului:

1. Povara fiscală. Atunci când presiunea fiscală este relativ înaltă, contribuabilul poate alege să se eschiveze de la plata impozitelor fie în totalitate (intrarea în economia subterană), fie în parte, practicând evaziunea fiscală deși activitatea sa rămâne în economia oficială.

2. Complexitatea și instabilitatea reglementărilor fiscale. Complexitatea și, în special, instabilitatea reglementărilor fiscale complică contabilizarea și provoacă erori atunci când agenții economici își calculează impozitele și taxele, care urmează să fie plătite.

3. Slăbiciunea administrației fiscale. Contribuabilul poate practica evaziunea fiscală și în cazul în care sancțiunea pentru această faptă este mică sau probabilitatea de a fi identificat și sancționat este joasă. Lipsa dotărilor în domeniul sistemelor informaționale și tehnicii de calcul performante din cadrul aparatului administrativ, organizarea haotică și ineficientă, nu dau posibilitatea controlului și prevenirii evaziunii fiscale.

4. Facilitățile fiscale ca diminuare a anumitor obligații de plată către bugetul de stat sau local în favoarea anumitor contribuabili sau categorii de contribuabili în limitele și în condițiile legii, în condițiile acordării fără o fundamentare rațională constituie premise ale evaziunii fiscale și deteriorării disciplinei fiscale. [13, pag. 57-58]

Făcând sinteză celor relatate, voi alcătui un alt sistem cauzal al evazionismului în care includ ca și elemente-cheie următoarele categorii de factori:

1. **Factori politici** – forțe politice oculte care favorizează businessurile mari, corupția la nivel înalt, favoritismul politic, organizații social-politice care preferă finanțarea ocultă, politică penală și fiscală ineficientă etc.;

2. **Factori economici** – dificultățile unor antreprenori de a face față sistemului legal de impozite și taxe, aplicarea preferențială sau neproportională a subvențiilor, concurența neloială, decalajul dintre facilitățile acordate antreprenorilor mari și cele acordate antreprenorilor mici, monopolizarea în anumite sectoare ale economiei etc.

3. **Factori juridici** – lipsa unui cadru de incriminare viabil, pedepse blânde, justiție selectivă, practici judiciare neuniforme, proceduri penale imperfecte, dificultăți tactico-metodologice de investigare a evazionismului, forțe de ordine ușor coruptibile etc.

4. **Factori sociali** – nivelul înalt de criminalitate în cadrul societății la modul general, atitudinea blândă a opiniei publice față de criminalitatea gulerei albe, nivel înalt de subculturalizare al populației, nivel redus de informare, rată scăzută a denunțurilor etc.;

5. **Factori morali** – criza valorilor, prevalența valorilor materiale, subminarea valorilor morale, cultul luxului și a risipei, spiritul de fraudă, pseudovalorizarea sau atribuirea unor sensuri eronate anumitor valori (patriotismul, demnitatea, cinstea), lipsa unor repere morale, a unor exemple pozitive etc.

Evazionismul fiscal ca și fenomen infracțional în Republica Moldova, deseori este în percepție comună privit ca „o problemă de mentalitate”. Și pe bună dreptate, în țara noastră populația încă nu are o conștiință socială dezvoltată, o mentalitate sănătoasă prin care se subînțelege că statul cu toate sistemele și subsistemele sale nu poate exista decât în baza unui buget care se formează prin colectarea de impozite și taxe. Această mentalitate este de proveniență sovietică. Cât timp Republica Moldova a fost parte a blocului sovietic, a avut cele mai mici defalcări de la bugetul unional. RSSM avea cel mai neînsemnat fond de alocări sociale din care se plăteau pensiile. Până și Armenia, cu o populație mai mică, primea de două ori mai multe alocări sociale.[14] Acest fapt ne vorbește despre faptul că moldovenii pe de o parte au avut timp să se obișnuiască cu puținul, pe de altă parte, nefiind obișnuiți cu impozitarea individuală, nu au învățat să plătească, pentru a primi. După 1950 fiind atins un nivel înalt de colectivizare (97%), și în fapt, colectivizarea fiind deja încheiată, [15, pag. 581] persoana fizică nu mai plătea atât de multe impozite, sovhozurile, colhozurile și alte forme de organizare economică aveau asemenea obligații. În era sovietică moldovenii au învățat deci, să nu plătească impozite și să se mulțumească cu ceea ce „pică printre degete”: alocații sociale mici defalcate de la bugetul unional, și eventual ce mai reușea să fure fiecare în parte pentru sine din colhoz (de unde și practica cu „învârtitul” la moldoveni).

Analizele juridico-penale efectuate de către cercetătorii științifici asupra infracțiunilor de evaziune fiscală au scos în evidență hibeled cadrelui de incriminare, analizele efectuate de către aceștia asupra practicii judiciare au dat în vileag hibeled cadrelui procesual și erorile comise în aplicarea legii, pe când criminologii au posibilitatea să releve mult mai mult de atât: factorii criminogeni și toată gama de elemente care se încadrează în sistemul cauzal al evazionismului ca și fenomen infracțional. Numai din cele relatate mai sus putem conchide că perfecționarea cadrelui de incriminare, a celui procesual și asigurarea condițiilor optime pentru o mai justă aplicare a legii nu ar reuși să

stopeze acest fenomen. Cel puțin nu în Republica Moldova. Fenomenul evazionismului va fi stopat în țara noastră numai în momentul când statul va acționa în mod concertant ca un bun incriminator (laborant al legii), ca un bun acuzator (implementator al legii) și în ultimă instanță, ca un agent educator.

Relevarea aspectelor criminologice au scos în evidență probleme aferente evazionismului precum: corupția, nivelul scăzut de cultură juridică, nivelul scăzut de conștiință socială, mentalitate îngustă, criza valorilor, respectul scăzut față de valorile juridice, cultul excesului și al risipei etc. Aceste probleme însă, nu pot fi soluționate prin înăsprirea legii, care de fapt ar putea favoriza un nivel mai înalt de vigilență criminală, ci numai prin educație. Anume prin educarea populației în spiritul patriotismului, al valorilor autentice, în special al valorilor juridice, ar putea schimba sistemul de atitudini, convingeri și motivații criminale ale contribuabililor răi de plată. Încă mai importantă este educația în scop preventiv: adolescenții și tinerii trebuie educați într-o asemenea manieră încât să nu ducă mai departe această moștenire sovietică (mentalitatea îngustă, conștiința socială slab dezvoltată etc.), ei trebuie deprinși să trăiască în armonie cu statul, prin respectarea legilor și în genere a valorilor juridice pe care acesta se fundamentează.

Tinerilor și adolescenților trebuie să li se furnizeze conținuturi educaționale capabile să le întărească sistemul de comportamente prosociale, cărora subscie și comportamentul onest în raport cu sistemul legal de impozite și taxe, în rest, comportamentul de evazionare trebuie înțeles ca o formă de devianță comportamentală care necesită corecție și profilaxie în rând cu toate celelalte comportamente infracționale (violența sexuală, violența fizică, violarea patrimoniului etc.). Este important în acest sens ca statul să aibă o ofertă corecțională pentru rău-plătitori, informativă, reeducativă, psihocorecțională care să fie pusă la dispoziție prin intermediul instituțiilor care asigură executarea pedepselor penale (instituțiile penitenciare și birourile de probațiune).

Referințe:

1. Codul Penal al Republicii Moldova nr. 985 din 18.04.2002, publicat în Monitorul Oficial din 14.04.2009, nr. 72-74, art.195.
2. VLAICU, V. et al Drept fiscal. Suport de curs. Chișinău: CEP USM, 2014, 300 pag.
3. BRÎNZA, S., STATI, V., Drept penal. Partea specială, vol. II. Chișinău: Tipografia Centrală, 2011, 1321 pag.
4. STATI, V. Răspunderea penală pentru evaziunea fiscală a întreprinderilor, instituțiilor și organizațiilor (art.244 CP RM), Partea II, În: Revista Națională

- de Drept, nr. 8, 2012, pp.13-18.
5. STATI, V., Răspunderea penală pentru evaziunea fiscală a persoanelor fizice (art.244/1 CP RM), Partea I, În: Revista Națională de Drept, nr. 4, 2012, pp.13-18.
 6. CUCIAL, I. et al. Distincție dintre conceptul de evaziune fiscală legală și fraudă fiscală. În: materialele simpozionului științific al tinerilor cercetători din 28-29 aprilie 2017, ed. XV, vol. II. Chișinău, Republica Moldova, pp. 151-152.
 7. ELLENBERGER, H.F. The discovery of the unconscious. New York: Basic Books, 1970, 932 pag.
 8. MUNTEANU, V. Evaziunea fiscală în Italia: contextul penal, extrapenal și criminologic. În: Studia Universitatis Moldaviae, nr. 11 din 2021, pp. 230-240.
 9. ENSTE, D., SCHNDEIDER, F. Increasing shadow economies all over the world. Fiction or reality. A survey of the global evidence of their size and of their impact from 1970 to 1995. Bonn: The Institute for the Study of Labor (IZA), 1998, 65 pag.
 10. Portal legislativ. Legea de la A la Z. Dicționar juridic. Accesat [12.11.2023] Disponibil: <https://legeaz.net/dictionar-juridic/criminalitatea-gulerelor-albe>
 11. LUPU, N. Evaziunea fiscală – fenomen infracțional în care statul este mai mult complice decât justițiabil. În: materialele conferinței științifice internaționale „Devianță și criminalitate. Evoluție, tendințe și perspective” din 9-10 noiembrie, 2017, Bacău, România, vol. III, Ed. III. Bacău: Ed. Universul Juridic, 2018, pp. 175-182;
 12. ȘAGUNA, D.D. Drept fiscal. Ed. a 5-a. București: C.H. Beck, 2013, 360 pag.
 13. LUCHIAN, I., ȚEPORDEI, A. Problemele evaziunii fiscale în Republica Moldova. În: materialele conferinței științifice „Creșterea Economică în condițiile globalizării” din 11-12 octombrie 2018, Chișinău, Moldova, Ed. XIII, vol. II. Chișinău: CE INCE, 2018, pp. 55-60.
 14. Portal economic: economica.md Accesat [12.11.2023] Disponibil: <https://economica.md/file-de-istorie-economica-cum-era-subventionat-bugetul-moldovei-sovietice/>
 15. ȘIȘCANU, I. Colectivizarea în RSS Moldovenească: conjunctură, modalități și consecințe. În: Historia est magistra vitae: valori, paradigme, personalități, masă rotundă in honorem profesor Ion Eremia, 6 octombrie 2019, Chișinău. Chișinău: Biblioteca Științifică Centrală, 2019, pp. 567-581.

